

AVTOMOBILLARNING ELEKTR VA ELEKTRON JIHOZLARINI DIAGNOSTIKALASH

Shodmonov G'olib Do'stmurodovich¹

¹Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, Transport vositalari muhandisligi kafedrasida dotsenti

Xidirov Muso Qaxramon o'g'li²

²Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, Transport vositalari muhandisligi kafedrasida assistenti

Boymurodov Shohrux Yashin o'g'li³

³Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478915>

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarida avtomobillarni elektr va elektron jihozlarni diagnostikalashni va bu jarayonni amalga oshirishda shahar sharoitida ishlatilayotgan texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarida elektr va elektron jihozlarni diagnostikalash holatini o'rganish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Elektr, elektron, diagnostika, parametr, ekspluatatsiya

Аннотация: В данной статье представлены методы диагностирования электротехнического и электронного оборудования автомобилей на станциях технического обслуживания и изучения состояния диагностирования электрического и электронного оборудования на станциях технического обслуживания, используемых в городских условиях при этом процессе.

Ключевые слова: Электрические, электронные, диагностические, параметры, эксплуатация

Abstract: This article presents methods for diagnosing electrical and electronic equipment of cars at service stations and studying the state of diagnosing electrical and electronic equipment at service stations used in urban conditions in this process.

Key words: Electrical, electronic, diagnostic, parameters, operation

O'zbekistonda sanoat salohiyatini oshirish vazifalarini amalga oshirishda avtomobil sanoati korxonalarida marketing strategiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu masala O'zbekiston Respublikasini 2017- 2021 yillarda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlari, avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish" [1] muhim vazifalardan biri sifatida belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali

bajarilishi O‘zbekistonda avtomobil sanoati korxonalarida marketing strategiyalarini ishlab chiqish va takomillashtirishni taqozo etadi. Jahonda 2019 yilda jami 91,7 mln. dona avtomobil ishlab chiqarilgan bo‘lsa, ularning 67,1 % yengil avtomobillardir. 2001 yilda O‘zbekiston Respublikasida 1mln 200mingta transport vositasi bo‘lgan. 2021 yilning 1 dekabr holatiga respublikamizda 3 mln 775 mingta transport vositasi mavjud. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, avtomobillar soni har yili o‘rtacha hisobda 300 mingtaga ko‘paymoqda. Shundan O‘zbekiston 2021 yilda jami 235900 dona yengil avtomobil ishlab chiqargan.

1-rasm. 2017-2020 yillar oralig‘ida yengil avtomobillarni ishlab chiqarishni dinamikasi

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tahlillariga ko‘ra, 2021 yilning iyul oyida aholi o‘rtasida avtomobil oldi-sotdisi bo‘yicha shartnomalar soni joriy yilning iyun oyiga nisbatan 23,8% ga kamaygan. Shuningdek, 2020 yil iyul oyi bilan taqqoslaganda, 16,2% ga o‘sgan.

Avtomobillar bozorining eng katta pasayishi asosan ikkilamchi bozorda kuzatilib, savdolarining o‘tgan oyga nisbatan kamayishi ikkilamchi bozorda 30,9%, birlamchi bozorda 9,3% ni tashkil etgan.

Har yili o‘rtacha hisobda yengil avtomobillar 300 mingtaga ko‘paysa ularning ekspluatatsiya davrida TXK va ta‘mirlashga bo‘lgan talab ham parallel ravishda oshadi. Buning natijasida avtomobillarini diagnostikalash ishlarini sifaliga bo‘lgan talab diagnostik jihozlarga bo‘lgan ehtiyoj oshadi.

Bu holat yangi avtomobilni yetkazib berish vaqtining oshishi va potensial iste‘molchining eski avtomobilini yangisiga almashtirish imkoniyatining cheklanishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aytilgan.

Hisobot davrida ro'yxatga olingan va qayta ro'yxatga olingan avtomobillar soni barcha viloyatlarda (Jizzax viloyatidan tashqari) mo'tadil sur'atlar bilan kamaygan. Eng yuqori pasayish Toshkent (55,8%), Qashqadaryo (24,7%), Navoiy (19%) va Farg'ona (17%) viloyatlarida qayd etildi.

Texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarida avtomobillarni elektr va elektron jihozlarni diagnostikalashni tadqiq etishda, birinchi o'rinda avtomobillarni elektr va elektron jihozlarni diagnostikalash bo'yicha bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari bilan tanishib ularni tahlil etish lozim bo'ladi. Bu jarayonni amalga oshirishda shahar sharoitida ishlatilayotgan texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarida elektr va elektron jihozlarni diagnostikalash holatini o'rganish kerak. Eksploatatsiya jarayonida qanday o'zgarishi, parametr ko'rsatkichlari, ularning belgilarini tahlili aniqlash usullarini ishlab chiqish. Diagnostik parametr sifatida qaralayotgan fizik kattaliklarning eksploatatsiya jarayonida avtomobillarning harakatiga ta'sirini asoslash va bitta parametr o'zgarganda boshqa parametrlarga bo'g'liqligi va bog'liq emasligini aniqlash. Diagnostik parametrlarni eksploatatsiya jarayonidagi ko'rsatkichlari va kattaliklarini matematik modellini ishlab chiqish orqali diagnostiklash ishini unumini oshirish va texnik xizmat ko'rsatish va diagnostiklash uchun sarf bo'ladigan mehnat sarfi va ehtiyot qism va agregatlar sarfini muqobillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish. Bu ishlarni tahlillar natijasida tadqiqotning maqsadi va vazifalari belgilab olinadi.

Elektr va elektron jihozlarni diagnostikalashda diagnostik parametrlarning nazariy jihatdan o'zgarishi va ularning funksiyalari haqida quyidagicha yotirishimiz mumkin.

Diagnostik parametrlar quyidagi alomatlari bo'yicha tasniflanadi (elektr va elektron jihozlarni bo'yicha):

1. Tashkil bo'lish tamoyili bo'yicha:

– ishchi jarayonlar parametrlari (elektr quvvati, yuklanish, tok kuchi va h.k.);

– birga sodir bo'ladigan (hamroh) jarayonlar parametrlari – diagnostik:

Ob'ektning texnik holati bo'yicha chegaralangan axborot beradi (isish, tebranish, shovqin va h.k.);

– geometrik parametrlar – mexanizm detallarining o'zaro tuzilmaviy bog'lanishini aniqlaydi (o't oldirish burchagi, datchik ko'rsatkichlari va h.k.).

2. Axborot turi bo'yicha:

– keng axborotli (kompleks);

– tor axborotli (lokal).

3. Yurgan yo'li funksiyasi bo'yicha:

- uzluksiz;
- uzlukli.

4. Tuzilmaviy parametrning funksiyasi bo'yicha:

- to'g'ri chiziqli $S=X \cdot a+b$;
- darajali $S=a \cdot X^b$.

Diagnostik parametrlarning joriy qiymatlarini me'yoriy qiymatlar bilan taqqoslab, texnik holatning turi, transport vositasining sozligi, nosozligi, ishga qobiliyatli yoki qobiliyatsiz ekanligi hamda ekspluatatsiyani davom ettirish yoki keyingi ekspluatatsiyani to'xtatish to'g'risida xulosa chiqariladi.

Ekspluatatsiya jarayonida, ko'p hollarda, ishlash davomiyligining o'sishi bilan asta-sekin o'zgaradigan diagnostik va tuzilmaviy parametrlar uchraydi. Bu parametrlarning bir qadar o'zgarishiga qaramasdan xavfsizlik va iqtisodiy maqsadga muvofiqlik mezonlari bo'yicha Ob'ektning ekspluatatsiyasi davom ettirilishi mumkin. Shuning uchun texnik hujjatlarda transport vositasining keyingi ekspluatatsiyasi mumkinligini bildiradigan parametrlar miqdorlarining oraliqlari keltirilishi mumkin.

Diagnostik me'yorlarga quyidagilar kiradi (2-rasm).

Boshlang'ich me'yor (S_b) – Dastlabki (nominal) qiymat diagnostik parametrning miqdoriga, u esa chiniqtirish va ishlatib moslashdan o'tgan yangi, soz transport vositasining tuzilmaviy parametriga mos keladi. Dastlabki qiymat, loyihalashda belgilanadi va ishlab chiqarishda ta'minlanadi, ya'ni Ob'ektni sozlaydilar yoki ta'mirlaydilar. Boshlang'ich me'yor texnik hujjatlarda keltiriladi.

2-rasm. Diagnostik parametr me'yorlarining bosib o'tilgan yo'l bo'yicha o'zgarishi.

S_b –diagnostik parametrning boshlang'ich me'yori; S_{ch} – diagnostik parametrning chegaraviy me'yori; S_i –diagnostik parametrning joriy vaqtdagi qiymati; S_{yq} – diagnostik parametrning yo'l qo'yilgan me'yori; L_i , L_{yq} va L_{ch} - diagnostik parametr texnik holati me'yorlariga tegishli masofalar.

a) Boshlang'ich me'yor (S_b) – yangi, texnik soz ob'ektlar texnik holati xarakteristikasi diagnostik parametr miqdoriga mos keladi va ekspluatatsiya sharoitlarida shu me'yorga mos keltirish uchun ob'ektni sozlaydilar yoki ta'mirlaydilar. Boshlang'ich me'yor-texnik xujjatlarda keltiriladi.

b) Chegaraviy me'yor (S_{ch}) – ob'ektning shunday texnik holatiga mos keladiki, bu sharoitda texnik-iqtisodiy nuqtai nazaridan ob'ekt ekspluatatsiyasini davom ettirish maqsadga muvofiq emas. Bu me'yor davlat standartlari talablarida va texnik xujjatlarda keltiriladi.

v) Yo'l qo'yilgan me'yor (S_{yq}) – davriy diagnostika jarayonida asosiy diagnoz qo'yish me'yori bo'lib hisoblanadi. Yo'l qo'yilgan me'yor asosida ob'ekt holatiga diagnoz qo'yiladi va ekspluatatsiyani davom ettirish, profilaktik ta'sir yoki ta'mirlash ishlari bo'yicha tegishli qaror qabul qilinadi.

Buyumlarning texnik holati parametrlarining nominal, chegaraviy va chegaraviy ruxsat etilgan qiymatlari qonunlari, davlat standartlari, hujjat qarorlari, me'yoriy – texnik hujjatlar va konstruktorlik hujjatlariga asosan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 29 b.
2. A.A. Tojiboyev, Q.M.Sidiqzazarov, K.I.Ibrohimov, YE.S.Kuznetsov "Ishonchlilik nazariyasi va diagnostika asoslari", "Exstremum-press" nashriyoti, Toshkent 2015 yil.
3. Hamraqulov O.H., Magdiev Sh.P. Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. –Toshkent, 2006 yil.
4. N.S.Kobilov, E.B.Dusmurodov, S.A.Kodirov, M.Q.Khidirov, A.Khujamov Research and development of effective composite chemical reagents for drilling fluids // *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal). ISSN: 2249-7137, Vol.10, Issue 10, October 2020.
5. Shodmonov G'.D., Xidirov M.Q. Avtotransport chiqindi gazlari zararliligini kamaytirishning zamonaviy usullari // *International conference on innovative development of education* 2022/18. p. 140-147.

